

ARTICLE INFO

Received: 19th November 2022

Accepted: 28th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

Божхона органлари, божхона назорати, ТИФ субъектлари, ахборот-коммуникация технологиялари, рақамли божхона, божхона тўловларини масофадан тўлаш, ТИФ иштирақчисининг шахсий кабинети.

Бугунги кунда ахборот технологиялари кириб бормаган соҳани тасаввур қилиш қийин. Қайси бир соҳани олмайлик қулайлик, ошкоралик ва тезкорлик билан замонавий ахборот технологиялари янгиланишларнинг муҳим омилига айланиб бормоқда.

Дарҳақиқат, бугунги глобаллашув жараёнида иқтисодий соҳани ҳам ижтимоий соҳани ҳам замонавий ахборот технологияларисиз ривожлантириб бўлмайди.

Маълумки миллий иқтисодиётни ривожлантиришда божхона хизмати органлари фаолиятининг ўрни беқиёс. Божхона органлари фаолиятида ахборот технологиялари ва ахборот тизимларидан фойдаланиш божхона маъмуриятчилигини самарали амалга ошириш билан боғлиқ кўплаб

БОЖХОНА СОҲАСИДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ

Салихова Феруза Тагировна

Тошкент давлат юридик университети

Маъмурий ва молия ҳуқуқи кафедраси

катта ўқитувчиси

st.feruza@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7402747>

ABSTRACT

Ушбу мақолада божхона органлари ва ТИФ иштирақчилари фаолиятида ахборот-коммуникация технологияларининг ҳуқуқий масалалари, ўрни, уни қўллаш тартиби, АКТнинг божхона соҳасидаги аҳамияти, уни амалга ошириш, ТИФ иштирақчилари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, ҳорижий давлатлар тажрибаси берилган.

муаммоларни ҳал қилишга имкон беради.

Шу ўринда, Президентимиз томонидан божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш, рақамли иқтисодиёт доирасида замонавий ва илғор ахборот-коммуникация технологияларини божхона соҳасига жорий этиш орқали божхона органлари фаолияти шаффофлиги ҳамда самарадорлигини таъминлаш, “қоғозсиз ва электрон божхона”нинг мантиқий давоми ва ривожланиши бўлган “рақамли божхона”ни шакллантириш мақсадида бир қатор ишлар амалга оширилди.

2020–2023 йилларда божхона маъмуриятчилигини ислоҳ қилиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолияти самарадорлигини ошириш концепцияси

ҳамда мазкур концепцияни амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси” тасдиқланди.

Юртимизда иқтисодий хавфсизлик ва барқарорликни, ижтимоий фаровонликни таъминлаш, аҳоли турмуш даражасини янада ошириш учун барча соҳаларга ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этишга алоҳида аҳамият берилмоқда. Жумладан бир қатор қарор¹ ва фармонлар² қабул қилинди.

Ушбу қарорларнинг талабларига мувофиқ, божхона органлари экспорт-импорт операцияларини амалга оширувчи тадбиркорлик фаолияти субъектларидан талаб этиладиган рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатлар ва сертификатларни “Ягона дарча” божхона ахборот тизими (“Ягона дарча” БАТ) орқали қабул қилади.

Давлат назорати органлари томонидан ўтказиш пунктида ҳайдовчилар, товарлар ва транспорт воситаларининг чегара, божхона, санитария-карантин, фитосанитария ва ветеринария назорат тартиб-таомиллардан ўтказилиши «Ягона дарча» божхона ахборот тизими асосида амалга оширилади. Маълумотларнинг электрон равишда ўзаро алмашинуви натижасида эса ҳайдовчиларнинг энг аввало, вақти тежалди.

Шуни айтиш лозимки, юридик шахслар давлат хизматларидан фойдаланиш учун фақат давлат хизматлари марказлари ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали мурожаат қилишлари белгиланган.

“Рақамли Ўзбекистон-2030 стратегияси эса «қоғозсиз ва электрон

божхона»нинг мантиқий давоми ва ривожланиши бўлган «рақамли божхона»ни шакллантиришда муҳим роль ўйнайди.

Зеро, Президентимиз таъкидлаганидек – “2030 йилгача мамлакатимиз ялпи ички маҳсулотини 2 баробардан зиёд оширишда илғор технологиялар ҳамда ахборот-коммуникация тизимларини барча соҳага янада фаол жалб этиш муҳим аҳамиятга эгадир”.

Юқоридаги сўзларнинг мантиқий давоми сифатида 2020 йил мамлакатимизда “Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” деб номланди.

Рақамли иқтисодиёт доирасида замонавий ва илғор ахборот-коммуникация технологияларини божхона соҳасига жорий этиш орқали инсон омили камайиб божхона органлари фаолияти шаффофлиги ҳамда самарадорлиги таъминланади. Шунингдек, автомобиль, темир йўл ва ҳаво транспорти орқали Ўзбекистон Республикасининг божхона ҳудудига олиб кириладиган товарлар ва транспорт воситаларини расмийлаштиришда вақт ҳамда молиявий ҳаражатлар қисқаради.

Ахборот коммуникация технологиялари орқали экспорт ва импорт товарларининг тез ва самарали божхона назоратидан ўтказиш имконияти яратилди. Айниқса божхона чегараси орқали олиб кирилаётган ва олиб чиқиладиган товар-моддий бойликларни ноқонуний айланиш ҳолатларини аниқлаш имконини беради.

Рақамли божхона – божхона тўловларини тезкор ва хавфсиз йиғишда, жисмоний шахслар томонидан

товарлар, почта ва пул жўнатмалари айланмасини ва ноқонуний товар айланмасини назорат қилишда божхона соҳасида қўлланиладиган инновацион рақамли технологиялар асосида шаклланган божхона тизимдир.

Тизимда ташкил этилган шахсий кабинет орқали:

ТИФ қатнашчиларига божхона чегараси орқали олиб ўтиладиган товарларни барча божхона режимларига расмийлаштириш билан боғлиқ маълумотларни реал вақт режимида олиш имкониятини яратади;

ТИФ қатнашчиларининг божхона органлари ходимлари билан бевосита мулоқотини қисқартиради;

Мазкур тизим масофадан ўзига тегишли маълумотларни электрон тарзда олиш ва божхона органларига тақдим этиш имкониятини яратади.

Бугунги кунда божхона маъмуриятчилигини соддалаштириш ва енгиллаштириш мақсадида биргина 2020 йилда божхона маъмурчилигини янада такомиллаштириш ва божхона тартиб-таомилларини соддалаштиришга қаратилган муҳим қадамлар қўйилди.

“Рақамли божхона” тамойили доирасида божхона органларидаги ахборот тизимлари 63 тага ва кўрсатиладиган интерактив хизматлар 30 тага етказилди.

Ўтган йилда чегара божхона постларида ҳам жорий қилинган “Ягона дарча” божхона ахборот тизимида ҳозирда 6 та органнинг 21 та рухсат берувчи ҳужжатларини электрон бериш тартиби жорий қилинди. Натижада, 29 мингдан ортиқ ташқи иқтисодий фаолият қатнашчилари рўйхатга олинди, уларга

500 мингдан ортиқ рухсатнома ҳужжатлари расмийлаштирилди.

Хавфни бошқариш тизими орқали экспортда 82,9 % импортда 62,4 % юклар соддалаштирилган тартибда расмийлаштирилди. Кўриклар сони 1,7 мартага камайиб, самарадорлиги 2 баробарга ортди. Вақт сарфи экспортда 4,5 мартага ва импортда 2 баробарга қисқарди.

Божхона юк декларацияларини рўйхатга олишга илгари 2-3 соат вақт сарфланган бўлса, автоматлаштириш натижасида жараён 5 дақиқада бажарилмоқда³.

Айтиш жоизки, ҳозирги пандемия шароитида карантин қоидаларига амал қилган ҳолда ташқи иқтисодий фаолият субъектларига яратилган имкониятлар бўлиб, масофадан турган ҳолда, божхона органлари ходимлари томонидан ахборот технологияларини қўллаган ҳолда товарларни сифатли божхона назоратини амалга ошириб, электрон тарзда божхона расмийлаштирувини тез амалга оширишлари мумкин.

Бугунги кунда божхона органлари фаолиятларини амалга ошириш жараёнида электрон ҳукумат ва давлат хизматларининг ўрни беқиёс.

Божхона органларига мурожаат қилувчилар учун ўзаро муносабатларни интернет орқали амалга ошириш имкониятлари мавжуд. Ушбу тизим орқали божхона органлари ўз вазифалари доирасида маълумотлар базасини шакллантириб борадилар. Жумладан, давлат божхона органлари фаолиятининг самарадорлигини, тезкорлигини, ҳамда очиқлик ва шаффофлигини таъминлаш мақсадида,

уларнинг масъулиятини ва ижро интизомини кучайтириш борасида, ҳамда жисмоний шахслар ва тадбиркорлик фаолияти субъектлари билан ахборот алмашишни таъминлаш жорий этилган.

Тадбиркорлик фаолияти субъектларини электрон ҳужжат айланишидан фойдаланишга, шу жумладан статистика ҳисоботини тақдим этиш, божхона расмийлаштируви, лицензиялар, рухсатномалар, сертификатлар бериш жараёнларида, шунингдек давлат органларидан ахборот олиш жараёнларида электрон ҳужжат айланишидан фойдаланишга ўтказилиши божхона органлари фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Сўнгги вақтларда божхона органлари томонидан янги автоматлаштирилган ахборот тизимларини, шу жумладан, «Хавфларни бошқариш тизими», «Божхона юк декларацияларини автоматик тарзда рўйхатдан ўтказиш ва тақсимлаш тизими», «Божхона қийматини назорат қилиш тизими» ва бошқаларни жорий этиш бўйича комплекс тадбирлар амалга оширилди. Бундан ташқари, чегара божхона постларини замонавий йирик ҳажмдаги сканер ускуналари билан жиҳозлаш бўйича ишлар давом этмоқда.

Маълумотлар электрон алмашинувида киберхавфсизлик ва ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўйича зарур чораларни кўриш, божхона органларининг ахборот ва коммуникация ресурсларининг

ҳимояланганлик даражасини ошириш зарурлиги кўрсатиб ўтилган⁴.

Божхона ахборот тизимининг тузилиши маълумотларни қайта ишлаш ва чиқиш маълумотларини ишлаб чиқариш корхонасига ўқшайди. божхона ахборот тизимидаги ҳар қандай ишлаб чиқариш жараёнида бўлгани каби, манба маълумотларни натижа маълумотларига айлантириш технологияси мавжуд⁵.

Божхона маълумотларини олувчи шахс уни қараб баҳолайди ва ушбу маълумотни қайсидир масалани ҳал этишда фойдаланади. Ахборотни баҳолашда унинг турли жиҳатларини ажратиш кўрсатиш мумкин⁶.

Ҳуқуқшунос олимларнинг фикрига кўра⁷, божхона соҳасида ахборотлаштириш зарур техник воситалардан (божхона назоратининг техник воситаларидан) фойдаланишни; ахборот тизимлари (масалан, “Ташқи иқтисодий фаолият иштирокчисининг шахсий кабинети” ресурси); ахборот технологияларини (масалан божхона тўловларини масофадан тўлаш) ўз ичига олади

Декларацияни текширишда ахборот тизими декларацияланган божхона назорати остидаги товарларни жойлаштириш шартларига, белгиланган таъқиқ ва чекловларга, интеллектуал мулк ҳуқуқларига, товарларнинг тасниф кодига, товарларнинг ишлаб чиқарилган мамлакатига, божхона қиймати, божхона тўловларини ҳисоблашнинг

тўғрилиги ва ўз вақтида тўланишини аниқлайди.

Шунингдек, товарларни автоматик равишда чиқариш учун ахборот тизими божхона қонунчилигини бузиш ҳолатларини аниқлаш мақсадида божхона декларациясида юзага келиши мумкин бўлган хатарларни текширади.

Ташқи иқтисодий фаолият субъектлари томонидан олдиндан хабардор қилиш механизмидан фаол фойдаланиш, идоралараро ҳамкорликни таъминлаш, божхона хизматлари ва божхона назорати учун ахборот техник шарт-шароитларни такомиллаштириш орқали ноқонуний ҳатти-ҳаракатлар олди олинади.

Информацион жараёнда иштирок этувчи томонларнинг ҳуқуқлари ва маълумотлари хавфсизлигини таъминлаш зарур. Бу борада божхона органларининг ҳуқуқлари билан бир қаторда уларнинг мажбуриятлари ҳам мавжуд. Жумладан, мавжуд маълумотларни алмашиш, сақлаш ҳамда муҳофаза қилиш, ахборотларни муҳофаза қилиш талабларига риоя этилишини назорат қилишлари лозим⁸.

Хориж давлатлар, жумладан, Жанубий Корея, Хитой, Финляндия каби мамлакатлар тажрибасини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Сабаби ушбу давлатларда ахборот технологияларига бошқа соҳаларга нисбатан 2 марта кўп сармоя сарфланиб, асосан, зарур қурилмалар, дастурий таъминот, телекоммуникация маҳсулотлари ва ахборот хизматлари ишлаб чиқаришга йўналтирилади. Бу бежиз эмас. Зеро, ҳозирги пайтда ривожланган давлатларнинг иқтисодий ўсиши,

авваламбор, билимлар ва интеллектуал салоҳият ҳисобига таъминланаяпти. Шунинг учун ҳам бу соҳага киритилаётган инвестициялар миқдори асосий фондлардагига қараганда жадал ўсиб бормоқда⁹.

Божхона соҳасидаги ахборот технологиялари Киото Конвенциясининг Муқаддимасида акс этган бўлиб, принципларининг бири сифатида ахборот технологияларидан максимал даражада амалда фойдаланиш назарда тутилган. Улар ёрдамида фаолиятни амалга оширилиши божхона жараёнларини соддалаштиришга ва уйғунлаштиришга ёрдам беради. Айнан Киото Конвенциясида ахборот технологияларини қўллаш бўйича алоҳида боб бўлиб, унда божхона назоратининг стандарт қоидалари ўрнатилган. Божхона хизматини амалга оширишда ахборот технологиялари ва электрон коммуникация воситаларидан фойдаланиш божхона назоратини такомиллашувига олиб келиши баён қилинган¹⁰.

Ахборот технологияларининг амалиётга тадбиқ этилиши шуни кўрсатадики, Бутун жаҳон ҳамжамиятига Коронавирус пандемияси хавф солаётган бугунгидек шароитда, мамлакатимизда божхона органлари ва ташқи иқтисодий фаолият қатнашчилари ўртасидаги масофавий ҳужжат алмашиши янада қулайлик ва енгилликлар яратади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, амалиётга татбиқ этилаётган ахборот коммуникация технологияларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таъсири ниҳоятда юқори бўлиб, яъни

электрон платформалар божхона органлари фаолияти шаффофлигини таъминлашга, меҳнат унумдорлигининг ўсишига, тадбиркорлик фаолияти субъектлари томонидан вақт ва ҳаражатларнинг тежалишига ҳамда

мамлакатимиз ташқи савдо айланмаси ўсишига ва ривожланишига хизмат қилиши, жумладан божхона органлари ходимлари томонидан коррупцияга йўл қўйилиш ҳолатларига чек қўйилишида ўзининг ижобий таъсирини кўрсатади.

References:

- [1] Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 апрелдаги “Ташқи иқтисодий фаолиятни амалга оширишда маъмурий тартиб-таомилларни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4297-сонли қарор Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.04.2019 й., 07/19/4297/3002-сон
- [2] Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 ноябрдаги “Мамлакатда бизнес муҳитини янада яхшилаш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4525-сонли қарор Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 21.11.2019 й., 07/19/4525/4045-сон
- [3] Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикасининг божхона ҳудудига олиб кириладиган товарлар ва транспорт воситаларини расмийлаштиришда божхона тартиботларини такомиллаштириш тўғрисида» 2019 йил 31 декабрдаги 1057-сон қарори Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 01.01.2020 й., 09/20/1057/4261-сон
- [4] Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 апрелдаги “Божхона омбори, эркин омбор ва бож олинмайдиган савдо дўкони фаолиятини лицензиялаш юзасидан давлат хизматларини кўрсатишнинг маъмурий регламентларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 210-сон қарори Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.04.2020 й., 09/20/210/0410-сон
- [5] Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сон Фармони Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.10.2020 й., 06/20/6079/1349-сон
- [6] 2020 йил 5 июндаги “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6005 сонли Фармони Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.06.2020 й., 06/20/6005/0728-сон
- [7] www.custooms.uz
- [8] 2020 — 2023 йилларда божхона маъмуриятчилигини ислоҳ қилиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолияти самарадорлигини ошириш концепциясини амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси”
- [9] www.studmed.ru
- [10] П.Н.Афонин. Информационные таможенные технологии: Курс лекций.– СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2010. –294 с <https://www.studmed.ru/>
- [11] Основные направления применения цифровых методов и технологий в таможенной сфере: Правовые вопросы * ©© 2019 Бакаева Ольга Юрьевна доктор

юридических наук, профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА) 410056, г. Саратов, Вольская ул., д.1 E mail: finpravo@ssla.ru ©© 2019 Устинова Анастасия Васильевна кандидат юридических наук старший преподаватель кафедры финансового, банковского и таможенного права Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА) 410056, г. Саратов, Вольская, д.1 E mail: finpravo@ssla.ru. <https://law-journal.ru/>

[12] Постатейный комментарий к Таможенному Кодексу РФ А.Н.Гуев

[13] www.интернет.маълумотлари

[14] Божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш ва уйғунлаштириш тўғрисидаги халқаро Киото конвенцияси 1973 йил 18 майда имзоланган ва 1974 йил 25 сентябрда кучга кирган. International convention may 18, 1973 on simplification and harmonization of customs procedures

[15] <https://www.norma.uz>

[16] Авезова, Э. П. (2021). ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СУДЕБНОГО САНКЦИОНИРОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. Студенческий вестник, (15-2), 39-40.

1. Yusupov S. LEGAL REGULATION OF PARLIAMENTARY CONTROL OVER THE STATE BUDGET //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 159-163.

2. Yusupov S. SOME ISSUES OF PARLIAMENTARY CONTROL OVER THE STATE BUDGET IN THE CONSTITUTION LEGAL ORDER //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 107-110.

3. Sardorbek Y. ANALYSIS OF PROBLEMS IN THE PROCESS OF PARLIAMENTARY CONSIDERATION OF BUDGET EXECUTION REPORTS IN UZBEKISTAN //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – Т. 1. – №. 1.4 Legal sciences.

4. Юсупов С. Б. COVID-19 ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ УСТИДАН ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ //ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. – 2021. – Т. 2. – №. 1.

5. Bakhodirovich Y. S. International Legal Bases of Parliamentary Control Over the State Budget: On the Example of Inter-Parliamentary Institutions //International Journal of Development and Public Policy. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 130-134.

6. Юсупов С. Б. ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ УСТИДАН ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – №. SPECIAL 3.

7. Sardorbek Y. ANALYSIS OF PROBLEMS IN THE PROCESS OF PARLIAMENTARY CONSIDERATION OF BUDGET EXECUTION REPORTS IN UZBEKISTAN //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – Т. 1. – №. 1.4 Legal sciences.

8. Goziev, K. (2021, December). PRINCIPLES OF TAX LEGISLATION. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 9-12).

9. Goziev, K. (2021, November). DEMOCRATIZATION OF STATE POWER AND GOVERNANCE IS AN IMPORTANT CONDITION FOR THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 124-132).

10. Жураев, А. Н. (2021). REPRESENTATIVE INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGAL INTERESTS OF BUSINESS ENTITIES IN ENSURING THE RULE OF LAW. ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SPECIAL 1).
11. Жураева, А. Б. (2020). PRIOR RIGHTS IN TRADEMARK IN UZBEKISTAN, CHINA AND GERMANY COMPARATIVE STUDY. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 1(1).
12. Akhrorov, A. (2021). ENVIRONMENTAL CONTROL OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.
13. Khudoyberganova, M. . (2021). THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE DEVELOPMENT OF PHARMACEUTICAL SECTOR IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND CURRENT RESEARCH CONFERENCES, 1(1), 147–152. Retrieved from <https://usajournalshub.com/conferences/index.php/isrcr/article/view/200>
14. Исаева, Ф. Б. (2021). ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИСИНИ АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ ВА УНИНГ ҲУҚУҚИЙ ОҚИБАТЛАРИ. ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SPECIAL 1).
15. Farida Isaeva. (2021). LEGAL BASIS FOR EVALUATING AND CERTIFYING THE ACTIVITIES OF A CIVIL SERVANT. International Scientific and Current Research Conferences, 1(01), 100–106. Retrieved from <http://orientalpublication.com/index.php/isrcr/article/view/161>
16. Mavjuda, X., & Asgarov, M. (2022). AHOLINI DORI VOSITALARI VA TIBBIYOT BUYUMLARI BILAN TA'MINLASHDA DAVLAT BOSHQARUVINING ROLI. Involta Scientific Journal, 1(4), 83-106.
17. Исаева Фарида (2020). Роль Конституции в реформировании государственной службы в Республике Узбекистан и создании ее правовой основы. Review of law sciences, 1 (Спецвыпуск), 33-39. doi: 10.24412/2181-919X-2020-1-33-39
18. Khumoyun, S. (2021) "CONCEPT AND PURPOSES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE ASPECT OF LABOR LAW: CONCEPT AND PURPOSES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE ASPECT OF LABOR LAW", TSUL Legal Report International electronic scientific journal, 2(1), pp. 118-126. Available at: <https://www.legalreport.tsul.uz/index.php/journal/article/view/52> (Accessed: 2November2021).
19. Feruza Salixova. (2021). THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN CUSTOMS. International Scientific and Current Research Conferences, 1(01), 118–123. Retrieved from <http://orientalpublication.com/index.php/isrcr/article/view/165>
20. Салихова, Ф. Т. (2021). БОЖХОНА НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА КОНТРАФАКТ ТОВАРЛАРНИ АНИҚЛАШ МАСАЛАЛАРИ. ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SPECIAL 1)
21. Soyipov, K. (2021). ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF THE REDUCTION OF STATE GOVERNANCE IN THE ECONOMIC SPHERE. In Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference (Vol. 1, No. 2).
22. Khumoyun, S. (2021). CONCEPT AND PURPOSES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE ASPECT OF LABOR LAW: CONCEPT AND PURPOSES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE ASPECT OF LABOR LAW. TSUL Legal Report International electronic scientific journal, 2(1), 118-126.

23. Ниязова, Н., Ардатова, Е., & Сойипов, Х. (2021). Обучение языкам как основа развития юридической науки и образования. *Общество и инновации*, 2(2), 137-143.
24. Juraeva, A. (2021, November). STATE RESPONSIBILITY FOR COVID-19 IS CHINA LIABLE. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 151-158). Жураева, А. Б. (2020). PRIOR RIGHTS IN TRADEMARK IN UZBEKISTAN, CHINA AND GERMANY COMPARATIVE STUDY. *ЮРИСПРУДЕНЦИЯ*, 1(1).
25. Ахроров, А. (2021). ТЕНДЕНЦИИ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. *Збірник наукових праць SCIENTIA*.
26. Akhrorov, A. (2021, April). ENVIRONMENTAL CONTROL OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. In *International Scientific and Current Research Conferences*.
27. Abduvaliev, M. (2020). Invalidity of agreements in civil law-an analysis of the experience of Uzbekistan and Japan. *TSUL Legal Report International electronic scientific journal*, 1(1).
28. Maksudjon, A. (2020). DEVELOPING NORM CREATIVITY IN THE PROCESS OF ENSURING THE RULE OF LAW IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Review of law sciences*, 1(Спецвыпуск).
29. Maksudjon, A. (2020). CONSTITUTIONAL CONCEPTS OF THE RIGHT TO FREEDOM OF MOVEMENT FROM ONE PLACE TO ANOTHER AND LEGAL RESTRICTIONS (EXAMPLE OF REGISTRATION SYSTEM). *Review of law sciences*, (4), 6-9.
30. Ғозиев, К. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ БЎЙИЧА АЙРИМ РИВОЖЛАНГАН ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ. *Involta Scientific Journal*, 1(4), 3-15.
31. Газиев, К. (2022). Ўзбекистонда олий таълим муассасаларини бошқариш ва ташкил этишнинг ҳуқуқий жиҳатлари. *Общество и инновации*, 3(6/S), 131-155.
32. Goziev, K. (2022). THE ESSENCE OF THE LAW ON BANK SECRET OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *World Bulletin of Management and Law*, 12, 70-72.
33. Paraxatovna, A. E. (2022). РОЛЬ ТИПОВЫХ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ПРИ БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ. *Conferencea*, 188-190.
34. Авезова, Э. П. (2022). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИДОВ И ФОРМ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ. *SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI*, 1(6), 91-94.
35. Авезова, Э. П. (2022). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИДОВ И ФОРМ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ. *SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI*, 1(6), 91-94.
36. Авезова, Э. П. (2022). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИДОВ И ФОРМ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ. *SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI*, 1(6), 91-94.
37. Ражабова, К. Қ. (2022). САЙЛОВ КОМИССИЯЛАРИ, УЛАРНИНГ ХАТТИ-ҲАРАКАТЛАРИ (ҚАРОРЛАРИ) ТУШУНЧАСИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.
38. Ражабова, Карима Қахрамоновна (2022). САЙЛОВ КОМИССИЯЛАРИНИНГ ХАТТИ-ҲАРАКАТЛАРИ (ҚАРОРЛАРИ) ЮЗАСИДАН НИЗОЛАШИШ ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ СУДДА КЎРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАР. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 23), 556-563. doi: 10.24412/2181-1784-2022-23-556-563.